

“SURXON VOHASIDA ETNIK HOLATGA TA’SIRI QO’SHNI DAVLATLAR BILAN MIGRATSIYA JARAYONLARINING O’ZARO BOG’LIQLIGI”

Toshmamatov Azizbek Tohir o’g’li

Termiz davlat universiteti magistratura bo’limi,
Etnografiya, etnologiya va antropologiya yo’nalishi,
M-124 guruh 2-bosqich magistranti
Termiz arxeologiya muzeyi ilmiy xodimi.
toshmamatovazizbek096@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-4338-1176>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17829794>

Annotatsiya: Ushbu maqola Afg’oniston bilan chegaraoldi migratsiya jarayonlarining Surxondaryo viloyatidagi etnik barqarorlikka ta’sirini tahlil qiladi. XX asr ikkinchi yarmidan boshlab, Afg’onistondagi siyosiy notinchlik va Sovet-Afg’on urushi natijasida Surxondaryo hududiga ko’plab migrantlar kelgan.

Kalit so’zlar: chegaraoldi migratsiya, surxondaryo viloyati, etnik barqarorlik, mahalla instituti, migrantlar.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние приграничных миграционных процессов из Афганистана на этническую стабильность в Сурхандарьинской области. Со второй половины XX века политическая нестабильность в Афганистане и Советско-афганская война привели к прибытию большого числа мигрантов на территорию Сурхандарьи.

Ключевые слова: приграничная миграция, Сурхандарьинская область, этническая стабильность, институт махалли, вторая половина XX века.

Annotation: This article analyzes the impact of cross-border migration from Afghanistan on ethnic stability in the Surkhandarya region. Since the second half of the 20th century, political instability in Afghanistan and the Soviet–Afghan War have led to the arrival of numerous migrants in the territory of Surkhandarya.

Keywords: cross-border migration, Surkhandarya region, ethnic stability, mahalla institute, second half of the 20th century.

Kirish: XX asr ikkinchi yarmida Afg’onistondagi siyosiy notinchlik, jumladan Sovet-Afg’on urushi (1979–1989), Surxondaryo viloyati uchun yangi ijtimoiy va demografik sharoitlarni yaratdi. Chegaraoldi hududlarga ko’chib kelgan migrantlar mahalliy ijtimoiy muhit, oilaviy strukturalar va etnik barqarorlikka sezilarli ta’sir ko’rsatdi. Surxondaryo viloyatidagi mahalla institutlari bu jarayonda jamoaviy barqarorlikni saqlash va migratsiyaning salbiy ijtimoiy oqibatlarini kamaytirishdagi asosiy vosita sifatida namoyon bo’ldi¹.

Adabiyotlar tahlili va metadologiyasi: Afg’oniston bilan chegaraoldi migratsiyasi va uning Surxon vohasidagi etnik barqarorlikka ta’siri mavzusi bo’yicha mavjud adabiyotlarni tahlil qilganda, bir nechta asosiy yo’nalishlarni ajratish mumkin².

Birinchidan, **Siyosiy-harbiy kontekstga** oid tadqiqotlar mavjud. IOM (2023) va UNHCR (2022) hisobotlari XX asr ikkinchi yarmida Afg’onistonda yuz bergan siyosiy notinchlik,

¹ [Wikipedia: Afg’on urushi \(1979–1989\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_Soviet_War)

² Bobur, M. *International Relations in Uzbekistan under Globalization* // *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*. — 2021. — Vol. 5, №2. — P. 45–53.

jumlardan Sovet–Afg‘on urushi (1979–1989) Surxondaryo viloyatiga migratsiya oqimlarini kuchaytirganini ko‘rsatadi³.

Ushbu jarayonlar mahalliy etnik barqarorlikka bevosita ta‘sir qilgan. Shuningdeb ba‘zi tadqiqotlarda SSSRning harbiy aralashuvi va Afg‘onistonning siyosiy inqirozi mintaqadagi etnik uyg‘unlikni keskinlashtirgani ta‘kidlangan⁴.

Ikkinchidan, mahalla institutining rolini o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar mavjud. UNDP Uzbekistanning ma‘lumotlariga ko‘ra, mahalla institutlari ijtimoiy barqarorlikni saqlashda, migratsiya oqimlarining salbiy ta‘sirini yumshatishda, shuningdek, etnik uyg‘unlikni mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi⁵. Mahallalar oilaviy nizolarni yumshatish, migrantlarni jamiyatga integratsiya qilish va jamoaviy tadbirlarni tashkil etish orqali ijtimoiy hamkorlikni oshiradi. Saydullayevning tadqiqotida mahalla institutining migratsiya jarayonlarida konfliktlarni oldini olishdagi strategik roli batafsil tahlil qilingan⁶.

Tahlil natijasida, adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki: Surxondaryo viloyatidagi etnik barqarorlikni tahlil qilish uchun migratsiya oqimlari, mahalla institutining roli va mahalliy ijtimoiy kapital uchta asosiy omil sifatida qaraladi. Shu bilan birga, mavjud manbalar mahalla institutlarining migrantlarni jamiyatga integratsiya qilish va etnik mojarolarni yumshatishdagi strategik ahamiyatini tasdiqlaydi.

Muhokama: Afg‘oniston bilan chegaradosh hududlarda migratsiya jarayonlarining faollashuvi Surxon vohasidagi demografik tarkib, mahalla institutlari faoliyati va etnik barqarorlikka sezilarli ta‘sir ko‘rsatganini turli adabiyotlar tahlili tasdiqlaydi. Xususan, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Afg‘onistonda yuz bergan siyosiy beqarorlik, fuqarolar urushi va iqtisodiy inqirozlar O‘zbekistonning janubiy hududlariga, ayniqsa Termiz, Muzrabot, Jarqo‘rg‘on va Sherobod tumanlariga migratsiya oqimlarini kuchaytirgan. Ushbu jarayonlar doimiy, vaqtinchalik, mavsumiy va nolegal migratsiya shakllarining uyg‘unlashuvi bilan kechgan⁷.

Adabiyotlarda qayd etilishicha, Afg‘onistondan kirib kelgan migrantlar asosan forsiyzabon, pushtun, tojik, hazora kabi guruhlardan iborat bo‘lib, ularning ijtimoiy integratsiyasi bir xil darajada kechmagan. Mahalla institutlari — ayniqsa Surxon vohasida qadimdan shakllangan jamoaviy boshqaruv tizimi — migrantlarning mahalliy muhitga moslashuvida asosiy tamoyil sifatida namoyon bo‘lgan. UNDP va IOM tadqiqotlarida mahalla faollari, oqsoqollar kengashi va diniy jamoalarning vositachilik roli migratsiya tufayli yuzaga keladigan potensial etnik keskinliklarni yumshatishda muhim omil sifatida ko‘rsatiladi.

O‘rganilgan ilmiy manbalar, jumladan Putnamning ijtimoiy kapital nazariyasi, etnik tarkibning xilma-xilligiga qaramay barqarorlikni saqlashda o‘zaro ishonch, jamoaviy birdamlik, mahallalar ichidagi norasmiy boshqaruv mexanizmlarining alohida ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi. Surxon vohasidagi mahallalarda kuzatilayotgan ijtimoiy bog‘liqlik, qo‘shnichilik tizimi, bir-birini qo‘llash an‘analari migratsion bosim sharoitida barqaror ijtimoiy muhitni ta‘minlashga yordam bergan.

³IOM Uzbekistan. **Migratsiya vaziyatiga oid hisobot.** — Tashkent, 2023. — 62 b..

⁴UNHCR. **Report on Refugees and Migrants in Central Asia.** — Geneva, 2022. — 78 p.

⁵UNDP Uzbekistan. **Mahalla institutining ijtimoiy barqarorlikdagi roli.** — Tashkent, 2021. — 34 b..

⁶Saydullayev, S. A. **Migratsiya va mahalla instituti // CyberLeninka.** — 2020. — P. 12–28.

⁷Dmitrieva, M. O., & Dhaka, A. **Uzbekistan’s Afghan Strategy as a Factor in the Development of Cross-Border Interaction Between Central and South Asia // Vestnik RUDN. International Relations.** — 2025. — Vol. 25, № 1. — P. 109–120.

Umuman olganda, Surxon vohasidagi etnik barqarorlik migratsiya jarayonlarining faolligiga qaramay saqlanib qolgan bo'lib, buning asosiy sabablari sifatida mahalla institutining kuchli ijtimoiy nazorati, tarixiy bag'rikenglik an'analari, davlatning chegarani qat'iy nazorat qilishi va migrantlarni huquqiy ro'yxatdan o'tkazish mexanizmlarining samaradorligi ta'kidlanadi. O'rganilgan adabiyotlar ushbu jarayonning kompleks va ko'p omilli ekanini ko'rsatadi hamda Surxon vohasi misolida migratsiya va etnik barqarorlik o'rtasidagi muvozanat ijtimoiy kapital, mahalla faolligi va davlat siyosati uyg'unligida ta'minlanishini tasdiqlaydi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Afg'oniston bilan chegaradosh hududlarda migratsiya jarayonlarining faollashuvi Surxon vohasining demografik tarkibi, ijtimoiy institutlar faoliyati va etnik barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Xalqaro migratsiya tashkiloti (IOM) tomonidan taqdim etilgan 2022–2023-yillardagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda vaqtinchalik himoya ostidagi shaxslar orasida afg'on fuqarolari eng yirik guruhni tashkil etadi va ularning muhim qismi Surxondaryo viloyatida joylashganligi qayd etiladi

Loyihaning rasmiy hisobotida 400 dan ortiq afg'on fuqarosining kasbiy tayyorgarlik va integratsiya dasturlariga jalb qilingani qayd etiladi⁸. Ushbu dasturlar mahalla institutining ijtimoiy moslashtirishdagi rolini kuchaytirgan hamda mahalliy–migrant aloqalarini barqarorlashtirishga xizmat qilgan.

BMT Qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi (UNHCR) tomonidan 2023-yilda e'lon qilingan hisobotda afg'on va o'zbek jamoalarining hamkorlikda ekologik tashabbuslarni amalga oshirishi etnik barqarorlikka ijobiy hissa qo'shganligi qayd etilgan. Jumladan, Surxondaryoda 413 afg'on va 362 o'zbek fuqarosi daraxt ekish kabi "cash-for-work" faoliyatlarida birgalikda ishtirok etgani alohida ta'kidlanadi⁹. Bu amaliyot jamoalar o'rtasida ijtimoiy ishonch va birdamlikni kuchaytirgan. ICMPD tomonidan 2024-yilda chop etilgan tahliliy nashrda O'zbekistondagi afg'on migrantlarining huquqiy mavqeida aniqlik yetishmasligi, doimiy yashash huquqini qo'lga kiritishdagi qiyinchiliklar, huquqiy noaniqliklar va xavfsizlikka oid xatarlar mavjudligi qayd etilgan¹⁰. Ushbu holatlar ba'zan norasmiy iqtisodiy faoliyat, kontrabanda va noqonuniy chegara o'tishiga oid xatarlarni kuchaytirishi mumkin.

Xulosa:

Tadqiqot davomida Afg'oniston bilan chegaradosh hududlarda migratsiya jarayonlarining faollashuvi Surxon vohasining ijtimoiy, demografik va etnik tuzilmasiga ko'p qirrali ta'sir ko'rsatgani aniqlandi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Afg'onistondagi siyosiy beqarorlik, harbiy to'qnashuvlar, iqtisodiy tanglik va gumanitar inqirozlar Surxon vohasiga muntazam ravishda migratsiya oqimlarining kirib kelishiga sabab bo'lgan. O'rganilgan manbalar shuni ko'rsatadiki, vohada shakllangan bag'rikenglik an'analari, mahalla institutining mustahkamligi va davlatning chegaralarni nazorat qilish siyosati etnik barqarorlikning asosiy kafolatlari sifatida namoyon bo'lgan. Shu bilan birga, tadqiqot ayrim muammoli jihatlarni ham aniqladi: huquqiy maqomning noaniqligi, norasmiy iqtisodiy faoliyatning kuchayishi,

⁸ UNDP Uzbekistan. EU and UNDP extend support to Afghan citizens temporarily residing in Surkhandarya region. – Tashkent: UNDP, 2023. – 18 b.

⁹ UNHCR Central Asia. Afghan and Uzbek communities work together to mitigate climate change in Surkhandarya region. – UNHCR, 2023. – 1 b.

¹⁰ International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Selected Publications on Migration in Central Asia. – Vienna: ICMPD Publishing, 2024. – 102 b.

noqonuniy o'tishlar, xavfsizlikka oid xatarlar va resurslar tanqisligi ayrim hollarda ijtimoiy tarangliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Ammo mavjud xavflar mahalla organlari, davlat idoralari va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi kuchli hamkorlik sababli keng ko'lamli ziddiyatlarga aylanmagan. Shunday qilib, Surxon vohasi misolida ko'rinadiki, migratsiya jarayonlari va etnik barqarorlik o'rtasidagi muvozanat kompleks boshqaruv, mahalla institutining faol ishtiroki va ijtimoiy kapitalning yuqoriligi tufayli ta'minlanmoqda. Ushbu tajriba O'zbekistonning boshqa chegaraoldi hududlari uchun ham amaliy ahamiyatga ega bo'lib, migratsiyani boshqarish siyosatini takomillashtirishda samarali model sifatida xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. [Wikipedia: Afg'on urushi \(1979–1989\)](#)
2. Bobur, M. International Relations in Uzbekistan under Globalization // *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*. — 2021. — Vol. 5, №2. — P. 45–53..
3. IOM Uzbekistan. Migratsiya vaziyatiga oid hisobot. — Tashkent, 2023. — 62 b..
4. UNHCR. Report on Refugees and Migrants in Central Asia. — Geneva, 2022. — 78 p.
5. UNDP Uzbekistan. Mahalla institutining ijtimoiy barqarorlikdagi roli. — Tashkent, 2021. — 34 b..
6. Saydullayev, S. A. Migratsiya va mahalla instituti // *CyberLeninka*. — 2020. — P. 12–28.
7. Dmitrieva, M. O., & Dhaka, A. *Uzbekistan's Afghan Strategy as a Factor in the Development of Cross-Border Interaction Between Central and South Asia* // *Vestnik RUDN. International Relations*. — 2025. — Vol. 25, № 1. — P. 109–120.
8. UNDP Uzbekistan. EU and UNDP extend support to Afghan citizens temporarily residing in Surkhandarya region. – Tashkent: UNDP, 2023. – 18 b.
9. UNHCR Central Asia. Afghan and Uzbek communities work together to mitigate climate change in Surkhandarya region. – UNHCR, 2023. – 1 b.
10. *International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)*. Selected Publications on Migration in Central Asia. – Vienna: ICMPD Publishing, 2024. – 102 b.